

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 04 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

OILADAGI AJRIMLAR HISOBIGA BOLALARDA KUZATILADIGAN PSIXO-EMOTSIONAL O`ZGARISHLAR

Beknazarov A.A.

*Toshkent gumanitar fanlar universiteti, Toshkent amaliy fanlar universiteti, kafedra mudiri
AxmadAsamiddinovich1964@gmail.com*

Burxonova N.Sh.,

*Toshkent gumanitar fanlar universiteti, pisaxologiya yunalishi sirtqi 1 bosqich talabasi
burhonovanodira54@gmail.com*

Abdullayev M.U.

*Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash ishi fakulteti 3-kurs talabasi
mirsodiq1111@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada oiladagi ajrimlar hisobiga bolalarda kuzatiladigan psixo-emotsional o`zgarishlarni hamda ushbu o`zgarishlarni oldini olishga va bolalarning erta bolalaik, o`smirlik davrlarini depressiv alomatlarsiz o`tishiga qaratilgan chora-tadbirlari haqida so`z boradi. Oiladagi ajrimlarni nafaqat er-xotinning ruhiy ahvoriga shu bilan bir qatorda bolalarning psixologik turg`unligiga va noadekvat javob reaksiyalaridagi o`zgarishlarning rivojlanish mexanizmlari bir necha yillardan buyon chuqur o`rganilib kelinayotgan bo`lsada, ular natijasida kelib chiqayotgan asoratlarning rivojlanish mexanizmini o`rganishga esa kam e`tibor qaratilgan. Xulosa: Oiladagi ziddiyatlar hamda kelishmovchilik holatlarini imkon qadar chetlab o`tish hamda bolalarning bu sohaga e`tiborini jalb qilmaslikga urining hamda eng muhimi ajrim kabi oilaning tinchligiga raxna soluvchi xavf omilini kamaytirish va bu davrdan keyingi holatlarda bolaning psixo-emotsional ahvolini doimiy nazorat ostiga olish va ushbu ko`rsatmalar asosida tarbiya metodikasini yaratish maqolaning hulosasi sifatida e`tiladi.

Kalit so`zlar: noadekvat javob, psixo-emotsional holat, tarbiya metodikasi, ajrim etiologiyasi.

Ajrim sodir bo`lgan oilada farzand o`ziga bo`lgan ishonchi tushib ketadi va jamiyat bilan o`zaro integratsiya jarayoni kechikadi. "Odamlar o`rtasidagi muloqot va uning umumiy qonuniyatlari odam turmush tarzining barcha jabhalarida boshqa odamlar bilan bo`ladigan o`zaro munosabatining eng muhim shartlaridan hisoblanadi. Odamning aqli, irodasi, hissiy madaniyati, tarbiyalanganligi, nazokatlilik va shu kabilarning barchasi muloqot tufayli shakllangan xislatlardir. Shu bilan birga uyqusizlik, bosh og`rig`i, nevrozlar, insultlar, infarktlar va boshqa turli kasalliklar, shuningdek ichkilikka, giyohvand moddalarga ruju qo`yish, hatto o`z joniga qasd qilish kabilari ham shu muloqotning natijasidir"

Ya`ni oilada konfliktli vaziyatlar ham yuzaga kelib chiqishi bilan birgalikda shu konfliktli vaziyatlarga yechim ham topish mumkin. Ajrimni yuzaga keltiruvchi bir qator omillar: kam ta`minlanganlik, farzandsizlik, oilaviy ziddiyatli vaziyatlar, uchinchi shaxs aralashuvi vkhz holatlar

sababli bugungi kunda ajrim holati kuzatilib kelmoqda va shu holatning ortidan farzandlar ota-onasi hayotlik davridayoq yarim yetim bo‘lib psixologik inqirozni boshidan kechirmoqda. Farzandlardakuzatiladigan ijtimoiy-psixologik holatlar temperament tipiga ko‘ra almashuv holati kuzatilishi mumkin. Sangvinik tipidagi quvnoq farzandning ota-onasi ajrimga qaror qilgach psixologik inqirozni boshidan kechirib undagi ijobiy kayfiyat o‘rnini salbiy emotsiyalar egallay boshlaydi. Xolerik yoki melankolik tip ustunlik qilishi, asabiy, kamgaplik holati kuzatilgan holda ommadan o‘zini olib qochishi mumkin. Oilaviy hayotda hamma narsa ham odam kutganidek bo‘lavermaydi. Oilaviy hayotning o‘ziga yarasha notekisliklari, past-balandliklari, murakkabliklari, muammolari bo‘ladi. Turmush quruvchi ikki yoshning oilaviy hayotga tayyor emasligi, psixofiziologik bilimga ega emasligi ortidan birgina gormonal faollashuv davri haqida tushunchaga ega bo‘lmay turib farzand ko‘rish, buni ortidan esa ziddiyatli vaziyatlarning kelib chiqishi ham oilani ajrimga yetaklaydi.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha qayd etilgan nikohdan ajralishlar 2023-yil yanvar-sentabr

Bundan tashqari bir qator fiziologik, ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Oilaviy ajrimlarni saqlab qolish maqsadida ajrimni qiyinlashtirib qo‘yish ortidan yuzaga keluvchi omillarni bartaraf etish o‘rniga ajrimni oldini oluvchi tizimli mexanizm ishlab chiqish samarasi yuqori natija ko‘rsatadi. Farzandlarni nosog‘lom muhitda psixologik travmalar bilan voyaga yetkazib, nosog‘lom avlodni shakllantirish o‘rniga ba‘zi holatlarda ajrim ham to‘g‘ri yechim bo‘ladi. Ya‘ni ajrim farzandlarda psixologik travma keltirib chiqaradi, nosog‘lom muhitda konfliktlarni guvohi bo‘lib, “aybdorlik” hissini tuygan holatda voyaga yetgan farzandda ham psixologik travmasi bo‘ladi.

Nikohdan ajrashganlarning farzandlar soni bo'yicha taqsimlanishi 2023-yil yanvar-sentabr

Lekin majburiy tarzda oilani saqlab qolishga urinish, farzand borligini ro'kach qilib ushlab turish vaziyatni faqatgina qiyinlashtiradi. Bugungi kunda oilaviy zo'ravonliklarni ko'payib ketishi va buning ortidan qotillik ham sodir bo'lishi ortida majburiy oila tushunchasi turadi. Ajrim farzandni ruhan cho'ktiradi, lekin ruhan nosog'lom muhit hukmronlik qilgan oilada ulg'aygan, u sababli majburlikdan yashab kelinayotganini qayta-qayta eshitgan farzandni ham psixologik sog'lom deyish noo'rin hisoblanadi.

Oilada ijobiy ijtimoiy-psixologik muhit hukmron bo'lsa, er-xotin bir-birini tinglasa va ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelganda hissiyotga berilmasdan yechimni muzokara yo'li bilan hal etishga urinsa, farzandni tinglasa va uning qiziqishlari, mavzular yuzasidan suhbat olib borilsa, er-xotin bir-birini hurmat qilib o'zaro munosabatlarda ham to'g'ri yo'lni tanlagan oilada muammolar muammoli vaziyat emas shunchaki sodir bo'lishi lozim bo'lgan holat deb qabul qilinadi va bu kabi oilalar vaziyatlarga nisbatan to'g'ri qaror qabul qila oladi. Ajrimlar soni ortib ketmoqda shunday ekan oilaviy ajrimlarni ommaviy tarzda ta'qiqlab qo'yish orqali ajrimlar sonini kamaytirsam bo'lmaydimi?

2019 йил 6 ойда 18 506 нафар ажрашиш арафасида турганларнинг ажрим сабаблари ўрганилди

- Эр-хотин ўзаро келишмовчилиги
- Оилада кайнона ва кайнота, учинчи шахс аралашуви
- Бефарзандлик
- Хиёнат
- Моддий таъминот, ишсизлик
- Ичкиликбозлик ва бошқа зарarli одатлар оқибатида
- Ички ва ташқи миграция
- Ўзи ва фарзандлари касаллиги тufайли
- Уй-жой масаласи
- Бошқа сабаблар

Ajrimlar soni ortib ketmoqda shunday ekan oilaviy ajrimlarni ommaviy tarzda ta'qiqlab qo'yish orqali ajrimlar sonini kamaytirsang bo'lmaydimi? Bu usulni Italiya va Niderlandiya yaqin zamonlarga qadar qo'llab kelgan, ya'ni huquqiy ajrim nihoyatda qiyinlashtirib yuborish ortidan ajrimlarni kamaytirish rejasi teskari reaksiya sifatida ishlab ketish orqali jamiyatda tartibsiz jinsiy aloqa, jinsiy yo'llar bilan yuquvchi kasalliklar, hiyonat, qotillik, nikoh yoshining o'sib ketishi holatlari kuzatilgan, oila qurish istagi kamayib ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Noto'liq oila haqida gapirilganda shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, noto'liq oilalar turlicha yuzaga keladi. Oilada er-xotinlardan birining vafot etganligi tufayli yoki ularning ajralishi tufayli oila noto'liq bo'lib qolishi mumkin. Albatta oilada ota yoki onaning vafot etishi bu ulkan fojea, lekin bunday oilalarda marhumning ruhi hurmati, unga nisbatan, uning sha'niga ijobiy munosabatlar saqlanib qoladi. Biroq er-xotinning ajralishi sababli yuzaga kelgan noto'liq oilalarda «tirik yetim» bolalar qoladi. «Tirik yetimlik» jamoatchilik o'rtasida, ayniqsa bolalar jamoalarida (bog'chada, maktabda, tengdoshlar davrasida) nisbatan kuchliroq qoralanadi. Ajralish faqatgina ajralgan er-xotinlarga emas, balki ajralish oqibatida otasiz yashayotgan farzandlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Izlanishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, noan'anaviy oilalar farzandlari an'anaviy oilalar farzandlariga qaraganda psixososyal muammolarga duch kelish xavfi yuqori ekanligi o'z isbotini topdi. Ushbu natijalar an'anaviy oilalar farzandlari noan'anaviy oilalarga qaraganda kamroq ijtimoiy-emotsional va yuqori kognitiv ko'rsatkichlarga ega degan xulosaga kelgan oldingi tekshiruvlarni tasdiqladi. Bunday oilalarda voyaga yetayotgan farzandlar o'zida bolalik pozitsiyasini emas balki ota, ona yoki kotta odam pozitsiyasini shakllantiradilar. Natijada ularning

psixologiyasida bir qancha buzilishlar paydo bo‘ladi. Bundan tashqari noto‘liq oilada ona tomonidan katta o‘g‘ilga ota rolini yuklab, o‘g‘il pozitsiyasiga chek qo‘yish ham kuzatiladi.

Buning natijasi o‘laroq tarbiyalanayotgan farzand bolalik davrini yashab o‘tmasdan o‘zida bolalik travmasini paydo qilib oladi. Noto‘liq oilada voyaga yetayotgan qiz bola ham ayol va erkakning o‘zaro munosabatlariga noto‘g‘ri yondashishi mumkin. Psixologlarning ta’kidlashlaricha, “otaning yo‘qligi onaning yo‘qligiga nisbatan bola taraqqiyotiga kamroq salbiy ta’sir ko‘rsatadi, chunki ona bolani emotsional jihatdan barcha ehtiyojlarini qondira oladi”.

Onaning oiladagi roli nihoyatda kuchayib ketganligi bois, onaning ruhiyatida asablashish, taranglik xolatlar tez-tez bo‘la boshlaydi. Agar er va xotinning ajrashuvi bola kattaroq yoshda sodir bo‘lgan bo‘lsa, bola ko‘proq aziyat kechadi. U (ayniqsa o‘g‘il bola) nafaqat oilada o‘ziga o‘rnak bo‘luvchi shaxsni yo‘qotadi, balki tengqurlari jamiyatida ushbu xolatni tushuntira olmay, ruhan va m’nan eziladi. Bu vaziyat albatta, ona va bola munosabatlarining silliq kechmasligini ta’minlaydi. Qolaversa, ota oilaning ijtimoiy hamda iqtisodiy masalalarini yechuvchi shaxs sifatida bo‘lgan bo‘lsa, endi bu vazifalar onaning yelkasiga tushganligi sababli, bora-bora uning o‘z farzandi bilan to‘laqonli muloqotda bo‘lishi uchun vaqti ham kamayib boradi, bu ham bolada o‘ziga xos nevroz xolatini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, bu xolat bola o‘smirlik davriga kirganda ko‘proq seziladi, chunki ijtimoiy foydali mehnat bilan band ona farzandini bilimlar, kasb hunarlar olamiga to‘g‘ri olib kirishga imkon topmaydi. Bizning fikrimizcha, otasidan ko‘ngli qolgan ona farzandini otasi izidan borishiga yo‘l bermaydi ham, vaholangki, unda otaning professional layoqatli bo‘lishi mumkin. Shu o‘rinda ajrimlarning ham turlicha bo‘lishini ta’kidlash joiz.

Masalan, er bilan xotin o‘zaro kelisholmay qolib, farzandi bo‘lsa, sud orqali ajrashib ketishadi. Lekin psixologiyada “affektiv ajralish” tushunchasi ham borki, uning bola ruhiyatiga ta’siri yuridik ajralishdan asoratliroq va og‘iroq hisoblanadi.

Bunday ajralishning psixologik mohiyati shundaki, ba'zan yuridik jihatdan birga yashayotgan er-xotinlarda ham shunday xolat kuzatiladi, ular bir birlari bilan oylab, yillab gaplashmay, bir-birlariga dushmanmay yashaydilar. Yoki yuridik jihatdan ajrimni rasmiylashtirgandan keyin ham bir-birlariga nisbatan nafrat bilan yashaydilar, ularning ba'zan farzand tufayli yoki mol-mulk musodarasida tufayli uchrashuvlaridan bola juda katta psixologik jarohat oladi. Bir-birga yov qarash qiladigan, tuhmat qiladigan, shaxsini kamsitadigan holatlarni bola bilgan va sezgan sari o'zini o'ta baxtsiz va nochor his etadi. Ayniqsa, ayrim erkaklar affektiv ajrim sharoitida boshqa ayol bilan norasmiy yashashi xolatlari, jamiyatda, boshqa odamlar orasida o'zini boshqacha (sipo, samimiy) tutib, oilada onasi bilan agressiv tutishi bola ruhiyatini jumbushga keltiradi va unda kelajak, oilaviy hayot, turmush va istiqbol to'g'risidagi tasavvurlarini batamom o'zgartirib, affektiv ustanovkalar shakllanishiga olib keladi. Nazariy tahlilimizdan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, noto'liq oilada tarbiyalangan bolaning jamiyatdagi ijtimoiy psixologik mavqei hamda ijtimoiy tasavvurlari tizimi o'ziga xos ko'rinishlarga ega bo'ladi. Bu ta'lim va tarbiya muassasalarida ular bilan ishlaydigan pedagog hamda murabbiylar faoliyatiga ham muayyan tasirini ko'rsatadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, "voyaga yetmagan jinoyatchilik yo'liga kirib qolgan bolalarning deyarli 75-78% noto'liq oilalarda tarbiyalangan bo'lsa, giyohvand moddalar iste'mol qiluvchi yoshlarning yarmidan ortig'i noto'liq oilalardan chiqqan" (G. Yadgarova, 2003). Bundan tashqari, XXI asrning boshida butun jahon ilg'or kishilarini tashvishga solayotgan ayollar va voyaga yetmagan bolalar o'rtasida o'z joniga qasd qilish kabi holatlar ham birinchi navbatda noto'liq oilalar vakillari ekanligi tashvishlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirova Dilobarbonu Erkinjon qizi “*Oilaviy ajrimlar natijasida vujudga kelgan noto‘liq oiladagi ona shaxsini farzand tarbiyasiga ta’siri*”. Tashkent 2023
2. Mirzaeva, S. R. (2021). Talaba valeologik ongining psixologik himoya mexanizmlari bilan determinantlashuvi. *Science and Education*, 2(Special Issue 1), 133-143.
3. Rustamovna, M. S. (2020). Psychological features of attitudes of students to their own health in conflict situations. *Journal of critical reviews* (No. 17, pp. 3071- 3076). ISSN-2394-5125
4. Tursunboyev, S. (2023). Boshlang ‘ich ta’limda dezadaptatsiyaning psixologik xususiyatlari.
5. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 142-145.
6. Baxtiyarovich, T. S., & Mirzaeva, S. R. (2023). Dezadaptation of elementary students.
7. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(4), 173-175.
8. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
9. Burieva, K. E., & Kamilova, Z. A. (2022). The psychology of adolescence. *Scientific progress*, 3(4), 923-929.
10. Sh.Umarova 2024. Psychological Features Of Workers And Factors Affecting Them. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 52
11. X.Raximova 2024. Current Role And Requirements Of Digital Pedagogy. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 38–51.
12. 2024. Psychological Features Of Workers And Factors Affecting Them. *Pedagogical ClusterJournal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 52–63.
13. 2024. Current Role And Requirements Of Digital Pedagogy. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 38–51.
14. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.
15. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG‘USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50– извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
16. Жўраев, Ш. ., & Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОИЙ ФИКР.
17. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97–103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>